

Сумматор цифровых данных для магнитометров и вариометров: его варианты конструкции и применение

Любимов Владимир Валерьевич, старший научный сотрудник
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт земного магнетизма,
ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской академии наук

Аннотация. Дается обзор созданных моделей сумматоров (цифровых регистраторов) данных (СЦД), которые позволяют проводить оцифровку и накопление данных от одного или нескольких каналов магнитометрических приборов. Созданные модели СЦД применяются при проведении полевых геофизических исследований, используются для научно-методических, исследовательских и производственных работ в обсерваториях и редкообслуживаемых пунктах наблюдений.

Ключевые слова: регистраторы и накопители цифровых данных, базы данных, магнитные измерения, геофизические исследования, компонентные магнитометры, магнитовариационные станции.

ВВЕДЕНИЕ

При создании новой магнитометрической аппаратуры для магнитных обсерваторий (МО), практические результаты деятельности которых должны быть выражены в накоплении получаемой информации, её оцифровке и размещении в различных «базах данных» для общего пользования, - появилась настоятельная необходимость в создании устройств, которые могли бы накапливать и суммировать информацию (получаемую от различных геофизических датчиков и приборов) в необходимых форматах ее представления.

В процессе разработки магнитовариационной станции (МВС) серии «Кварц-4», начиная с 2005 года, в ИЗМИРАН в разные последующие годы и для разных моделей станций были созданы несколько вариантов специальных устройств накопления цифровых данных и с последующим выводом этих цифровых данных на персональный компьютер (ПК). Эти устройства для различных современных типов МВС получили общее название – сумматоры цифровых данных (СЦД). Всего в разные годы для нужд геофизики и МО было выпущено три различные модели СЦД [1-3] общим количеством, - 10 приборов.

Все СЦД представляют собой устройства, каждое из которых выполнено в виде отдельного, устойчивого к воздействию окружающей среды, блока, имеющего низкое энергопотребление. Это устройство

работает при помощи программного обеспечения (ПО), которое позволяет оперативно устанавливать режим его работы (регистрация или вывод данных). ПО также управляет порядком опроса информационных линий и контролирует регистрируемые данные и характеристики (например, первичных преобразователей, датчиков), обеспечивая им индивидуальную коррекцию, что позволяет учитывать их температурный и временной дрейф, нелинейность преобразования и прочее..

Схемы СЦД построены на основе микропроцессора (МП) и оснащены встроенной энергонезависимой памятью (ЭП) для хранения данных и программ. Наличие встроенного МП позволяет осуществлять связь с подключаемым ПК для обеспечения двустороннего обмена информацией, изменения по командам программы и режима измерений, формирования различных кодовых посылок, повышающих помехоустойчивость и быстродействие канала связи.

Каждый из СЦД оснащен программируемым таймером, позволяющим производить автоматическое включение (или выключение) комплекса подключаемых к нему приборов через необходимые промежутки времени, а также оснащён встроенным или внешним приёмником GPS для синхронизации регистрируемых данных с мировым временем (УТ).

Некоторые сравнительные технические характеристики СЦД даны в **табл.1**, а варианты их исполнения обсуждаются ниже.

Таблица 1. Некоторые сравнительные характеристики различных вариантов СЦД.

Модель РД	Тип поключ. датчиков	Кол-во измерит. каналов	Подкл. канала GPS	Цикл измерения, с	ОЗУ, МБ	Подкл. внешн. НИ, ГБ	ИП пост. тока, В	Ток потребления, А	Габаритн. размеры, см
СЦД-01	цифровые магнитные, датчик температуры	5	есть	0,01	32	нет	9 -15	0,5	25x16x8,5
СЦД-02		4		1	16	нет	9-15	0,35	26x23x14
СЦД-03		4		1 (0,01)	8	2	7-40	0,025/0,08	16x10x6

СУММАТОР ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ (версия - 1) [1, 2]. СЦД-01 представляет собой цифровое устройство длительного хранения данных. Общий вид СЦД-01, его варианты, функциональная схема и блок-схема

подключений к измерительным приборам, - показаны на **рис.1**. К СЦД подключаются линии передачи данных от цифровой магнитовариационной станции (ЦМВС) «Кварц-4» и протонного магнитометра (ПМ)

«MP-03MO». Схема подключения СЦД к ПМ и ЦМВС, а также временная работа этого устройства в процессе регистрации данных, - представлены на **рис.2**.

Для передачи накопленных данных в ПК сумматор подключается к СОМ-порту компьютера. При этом скорость обмена данными с измерительными приборами и скорость передачи данных в ПК составляет 115200 бод. Значение скорости передачи данных

было выбрано не случайным, так как измерительные приборы (магнитометр и вариометр) во избежании электромагнитных помех, могут находиться на большом удалении (порядка 150...200 м) друг от друга и от места, где устанавливаются СЦД и ПК. В этом случае необходимо и следует использовать преобразователь интерфейса RS485/232 (см. **рис.1**).

Рис.1. Общий вид СЦД (версия 1) для стационарных магнитных обсерваторий.

Рис.2. Схема подключения СЦД к ЦМВС и ПМ и временная диаграмма его работы.

Управление работой сумматора осуществляется ПК с помощью ПО (две специальные программы), которое позволяет накапливать данные от трёх магнитометрических каналов ЦМВС и канала измерения температуры со скоростью 100 изм/с, а также данные канала ПМ. Уникальность этого СЦД состоит в том, что оба подключаемых к нему магнитометра имеют различные циклы измерения (см. временную диаграмму работы СЦД на **рис.2**), отличающиеся друг от друга в 1000 раз

При помощи ПО также реализуется процесс визуализации измерения магнитного поля магнитометрами в реальном времени на дисплее ПК. При этом

максимальное время непрерывной регистрации данных СЦД составляет не менее 800 час. Сумматор оснащается приемником GPS (тип ER-102).

Питание сумматора осуществляется с помощью СА, при этом потребление СЦД-01 не превышает 5 Вт. Некоторые основные технические характеристики СЦД-01 даны в **табл.1**.

СУММАТОР ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ (версия - 2) [3, 4]. Общий вид **СЦД-02** показан на **рис.3**. СЦД предназначен для работы с магнитометрическими приборами в условиях МО, а также использоваться в необслуживаемых или редко обслуживаемых пунктах наблюдений (**ПН**), где нет возможности использовать ПК.

Рис.3. Общий вид СЦД (версия 2) для магнитных обсерваторий.

СЦД-02 представляет собой цифровое устройство длительного хранения данных. К сумматору подключаются ЦМВС (четыре измерительных канала) по линии передачи данных (по последовательному каналу RS232). Предусмотрена возможность подключения одновременно с измерительными каналами ЦМВС также и ПМ. При этом частота оцифровки данных ЦМВС производится со скоростью 100 изм/с (с осреднением данных за 1 с), а регистрация данных ПМ (как и у СЦД-01) происходит раз в 10 с. (см. диаграмму на **рис.2**). Максимальная продолжительность непрерывной регистрации данных при таких скоростях (при ёмкости встроенного в СЦД ОЗУ, - 16 МБ) составляет не менее 400 час.

Для сброса накопленных данных СЦД периодически подключается к СОМ-порту ПК. Управление работой сумматора осуществляется с помощью встроенного в него ПО или от ПК. Сумматор хранит графические данные за последние трое суток, включая текущие.

Для привязки проводимых измерений к местным координатам и к мировому времени (**UT**) сумматор оснащается приемником GPS (тип ER-102).

Конструктивно СЦД-02 выполнен как настольный или настенный лабораторный прибор в немагнитном

корпусе, на передней панели которого расположен графический дисплей (240x128 точек) и управляющая клавиатура (см. **рис.3**). Питание сумматора осуществляется от сети переменного тока с помощью СА (12 В) или от аккумуляторной батареи (**АБ**) напряжением 9...15 В. При этом мощность потребления прибора составляет не более 4,5 Вт.

Основные технические характеристики СЦД-02 представлены в **табл.1**.

СУММАТОР ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ (версия - 3) [4, 5]. **СЦД-03** предназначен для регистрации данных ЦМВС, а также используется для настройки и проверки работоспособности магниточувствительных датчиков (**МЧД**). Общий вид СЦД-03 показан на **рис.4**, а некоторые технические данные представлены в **табл.1**. Основное назначение этого варианта СЦД – работа в полевых экспедиционных условиях или работа в условиях необслуживаемых или редко обслуживаемых пунктов наблюдений (**ПН**). Поэтому вариант СЦД-03 не оснащён графическим дисплеем, а вся необходимая информация визуализируется на двухстрочном цифровом индикаторе (**ЦИ**). К СЦД подключаются линии передачи данных от ЦМВС: три измерительных канала вариометров и канал измерения температуры.

Функциональная схема СЦД аналогична схеме представленной на **рис.1**. Схема СЦД-03 построена на основе 24-разрядного АЦП, управляемого МП. Частота получения усредненных магнитометрических данных от ЦМВС составляет 1 Гц, при этом число регистрируемых разрядов этих данных по каждому измерительному каналу равно 6 (визуализация значений измеренного магнитного поля с точностью до 0,1 нТл).

По команде оператора (или с пульта СЦД при помощи плёночной клавиатуры) СЦД активизирует работу ЦМВС. Данные ЦМВС поступают в СЦД по последовательному каналу (RS232) со скоростью 115200

бод и накапливаются в буфере памяти СЦД (в ЭП размером 8 МБ). После окончания текущих суток СЦД инициирует процедуру записи накопленных данных в файл на съёмном (внешнем) накопителе информации (НИ), – **Flash**-диске. При этом размер суточного файла данных на этом НИ составляет не более 3 МБ, а максимальная длительность непрерывной регистрации данных без использования этого диска составляет не менее 118 час.

Файлы данных на **Flash**-диске хранятся в папках. Каждая папка соответствует одному месяцу, а имена папок и файлов формируются автоматически.

Рис.4. Общий вид различных вариантов СЦД (версия 3) для полевых работ.

Организуемые суточные файлы данных записываются в символьном формате и могут быть прочитаны на ПК (при помощи специального ПО). Один раз в сутки СЦД инициирует операцию синхронизации своих часов реального времени с помощью встроенного в него приемника GPS.

Питание СЦД осуществляется от внешнего источника постоянного тока (АБ) или от СА напряжением 12 В, при этом мощность потребления в рабочем режиме составляет не более 0,25 Вт (а при активизации передачи записанных данных и данных канала GPS, – не более 0,96 Вт). Температурный диапазон работы СЦД-03 лежит в пределах от минус 20 до 45°C.

ПРИМЕНЕНИЕ СЦД ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ НАУЧНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ И ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Одним из первых объектов, где были установлены СЦД (версии 1), была МО «Арти» (г. Арти, Урал) [2]. Комплекс приборов на территории МО «Арти» был расположен в трех отстоящих друг от друга на расстоянии от 60 до 80 м рабочих павильонах (см схему на **рис.5а**). В разных немагнитных павильонах были установлены соответственно два МИП МВС «Кварц-4» и ПМ МР-03МО, а в техническом павильоне были расположены оба СЦД, приемник GPS, ПК и источники питания всего комплекса приборов. МВС и ПМ,

при помощи соединительных экранированных кабелей, были (с помощью преобразователя RS485/232) подключены к СЦД, к которому также подключены приемник GPS и ПК. Общий вид аппаратуры, входящей в состав представлен на **рис.5а**.

Аналогичным образом происходила установка приборов и на других МО и ПН. Иногда, например, на ПН Томского Радиофизического института (см. **рис.5д**) и научного исследовательского полигона МГУ в пос. Александровка (см. **рис.5б**) блоки СЦД (версии 2) устанавливались в одном и том же рабочем помещении вместе МВС, что не мешало их нормальной работе.

Магнитологами НПО «Тайфун» редко обслуживаемый ПН был построен в лесном массиве, далеко от промышленных строений и электромагнитных шумов и помех. В этом ПН был установлен полевой вариант кварцевой МВС совместно с СЦД версии 3 (см. фото на **рис.5г**) и приёмником GPS, который определял координаты места и осуществлял привязку (синхронизацию) всех асинхронных измерений и измерительных каналов, подключенных к СЦД к мировому времени (UT) с высокой точностью.

Рис.5. Фрагменты использования различных вариантов СЦД на МО и в ПН: а – МО «АРТИ», б – обсерватория МГУ (п. Александровка), в – пункт наблюдения ГУ НИИ МПКС РАМН (г. Надым), г – пункт наблюдения НПО «Тайфун» (г. Серпухов), д – пункт наблюдения в РФИ (г. Томск, ионосферная станция).

ЦМВС «Кварц-4» совместно с СЦД (версия 2) была установлена в помещении клиники ГУ НИИ МПКС РАМН (г. Надым, ЯНАО) в рабочей комнате на пятом этаже здания (см. фото на **рис.5в**) для проведения научно-медицинских исследований по оценке воздействия различных типов МБ на здоровье северян [5, 6]. В качестве одного из биотропных факторов рассматривался локальный **К**-индекс, характеризующий

вариации геомагнитного поля, регистрируемые магнитометром. В результате анализа этих исследований сотрудниками клиники было выявлено три категории МБ, которые характерным образом влияют на здоровье людей. Фрагменты этих МБ представлены на **рис.5в**.

Литература:

1. Цифровая магнитовариационная станция «Кварц-4». Сумматор цифровых данных. Техническое описание, инструкция по эксплуатации. ООО "ИМПЕДАНС", 2007. - 10 с. DOI:10.5281/zenodo.4161236
2. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая магнитная обсерватория // Приборы. М., 2009. №12. С.10-13.
3. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая магнитная обсерватория: опыт построения и варианты // Найновите постижения на Европейската наука-2011 / Материали за VII Международна научна практика конференция 17-25 юни 2011 / Физика. Том 36. София «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2011. С.37-46. DOI: 10.5281/zenodo.3724599
4. Любимов В.В. Магнитометры ИЗМИРАН в геомагнитных исследованиях на Крайнем Севере: былое и современность // Геофизический вестник / Евро-Азиатское геофизическое общество, М.: ООО «Поли-ПРЕСС», 2018, №6. С.16-21. DOI: 10.5281/zenodo.2567246
5. Любимов В.В. Регистраторы данных для геофизики и медицины (Обзор) // Евразийское научное объединение. М., 2020 №10 (68). С.394-400. DOI: 10.5281/zenodo.4268736
6. Любимов В.В. К 45-летию геомагнитных исследований ИЗМИРАН на Крайнем Севере: Применение цифровых магнитометрических приборов для медицинских научных исследований // News of Science and Education/ Physics: Geophysics. Sheffield. Science and Education Ltd, 2018. Volume 12. №7. P.63-74. DOI: 10.5281/zenodo.2565715